

Dónde, quiénes y cómo celebramos el Día Internacional del Libro (2024) en Nariño - Colombia

Un acercamiento a la realidad del ecosistema OLE en el departamento.

Por: Vladimir Hernández Botina
vlahebo@gmail.com

Dirección Administrativa de Cultura - Gobernación de Nariño
<https://orcid.org/0000-0002-1922-5264>

Resumen

Este documento surge como aporte a la fase diagnóstica, de la construcción del Plan Departamental de Oralidad, Lectura, Escritura y Espacios (Plan OLEE) del departamento de Nariño (Colombia)

Pretende divulgar y analizar, desde la perspectiva de la gestión cultural y las realidades territoriales, los resultados del mapeo de iniciativas en torno a la promoción de la oralidad, lectura y escritura, desarrollado el 23 de abril de 2024, durante la celebración del Día Internacional del Libro, en 37 de los 64 municipios de Nariño.

La naturaleza de los actores vinculados a las iniciativas desarrolladas, los roles que en dichas iniciativas desempeñan las mujeres, el aporte de las bibliotecas públicas, las acciones de articulación, la cobertura en los contextos rurales y las fuentes de financiación; son algunas de las temáticas a partir de las cuales, este documento, propone reflexiones, análisis y sugerencias que, buscan contribuir a la construcción del Plan OLEE, y a investigaciones futuras sobre políticas culturales, bibliotecología y gobernanza cultural en regiones con características similares a las del departamento de Nariño.

Palabras clave: Oralidad, lectura, escritura, bibliotecas públicas, gestión cultural, Nariño, mapeo cultural.

1. Introducción

El 23 de abril de cada año se celebra el Día Mundial del Libro (UNESCO, s. f.), un día destinado a la promoción de la lectura, de la industria editorial y del derecho de autor. En esta fecha, en Nariño –Colombia– algunas personas, colectivas, bibliotecas públicas e instituciones educativas, planifican y desarrollan actividades, que buscan acercar a las comunidades no sólo al libro, sino también a la memoria oral, a la escritura y a la oferta de los servicios bibliotecarios.

En 2024, entendiendo la celebración del 23 de abril como una oportunidad para caracterizar a los actores interesados en la promoción de la oralidad, la lectura y la escritura en Nariño, la Red Departamental de Bibliotecas convocó un mapeo de iniciativas desarrolladas en torno a esta fecha.

El mapeo, titulado *¿Dónde, quiénes y cómo celebramos el Día Internacional del Libro?*, permitió recolectar información estadística sobre el tipo de acciones desarrolladas durante la celebración, las fuentes de financiación, los roles que en ellas desempeñan hombres y mujeres, el aporte de las bibliotecas públicas, y los liderazgos ejercidos por personas, instituciones y colectivas.

Si bien, a través de la visualización de los datos obtenidos es posible identificar la naturaleza y condiciones de las iniciativas, es necesario analizarlos a la luz de fenómenos locales y regionales, y confrontarlos con diagnósticos anteriores y posteriores, con el fin de favorecer una mejor comprensión de las realidades que, en Nariño moldean e impactan al ecosistema de la oralidad, la lectura y la escritura.

2. Marco conceptual

Este documento centra su interés en caracterizar dentro del departamento de Nariño, acciones, personas, instituciones y colectivas de la gestión cultural, vinculadas a la promoción de la oralidad, lectura y escritura (OLE).

Lo anterior teniendo en cuenta:

1. La perspectiva de la *Ley Nacional de Cultura de Colombia*, que permite comprender la gestión cultural como la práctica ejercida por un actor que impulsa, fomenta la participación y contribuye a la democratización de los procesos culturales al interior de las comunidades, organizaciones e instituciones (Ley 397 de 1997 - Gestor Normativo, s. f.)

Entendiendo además que dicho ejercicio de gestión, está vinculado y determinado por las condiciones bajo las cuales se coordinan, planean, dan

seguimiento y evalúan: “planes, programas y proyectos” culturales. (*Ley 397 de 1997 - Gestor Normativo*, s. f.)

2. El *Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad 2018-2022*, a partir del cual se interpreta la promoción OLE como el ejercicio de movilización de iniciativas y espacios, que buscan acercar a las personas a la oralidad, la lectura y la escritura, como prácticas sociales que garantizan el acceso a la información y la cultura. (Biblioteca Nacional de Colombia, 2021)

Así, partiendo de las propuestas de la *Ley Nacional de Cultura* y del *Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad 2018 - 2022*, este documento comprende la gestión cultural enmarcada en la promoción OLE, como la práctica que impulsa procesos y acciones que buscan acercar a las personas y comunidades a la oralidad, la lectura y la escritura, en pro de garantizar el acceso a la información y a la cultura.

Este ejercicio de promoción puede desarrollarse en diferentes espacios, entre ellos las bibliotecas públicas, las bibliotecas comunitarias, las casas de la cultura, los espacios escolares, aquellos que como el espacio público son considerados no convencionales (Biblioteca Nacional de Colombia, 2021), y otros como las casas de saberes o casas de la memoria (Gobernación de Nariño, 2024), que hacen parte de las cosmovisiones y realidades propias de los pueblos y comunidades.

3. Contexto

Nariño es un departamento ubicado al sur occidente de Colombia, conformado por 64 municipios que se distribuyen en trece subregiones (Castillo Burbano & Armando Jurado, 2014). Según el censo nacional 2018, cuenta con 1.335.521 habitantes, 51,5% en zonas rurales y 48,5% en cabeceras municipales. (DANE, 2018)

Gracias a la implementación de la Ley 1379 de 2010 de la Constitución Política de Colombia, en Nariño se registran 84 bibliotecas públicas que cubren la totalidad de los municipios del departamento (Biblioteca Nacional de Colombia, s. f.). Estos espacios están destinados tanto a la promoción de la oralidad, la lectura y la escritura; como al fortalecimiento de la memoria y la acción comunitaria. En su conjunto, conforman la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, creada en 2005 (Gobernación de Nariño, 2005) y coordinada desde la Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño.

Si bien, la Red Departamental de Bibliotecas actúa como ente coordinador de las 84 bibliotecas públicas del departamento, el funcionamiento de las mismas está a cargo de las alcaldías de los 64 municipios que lo componen. Situación que genera garantías en tanto las bibliotecas cuentan con un responsable directo, pero que a su

vez y desde una perspectiva práctica se torna problemática, teniendo en cuenta que, permite que el cargo de bibliotecario se use para el pago de cuotas políticas y fomenta que ante el desinterés y la baja inversión de recursos por parte de las administraciones locales, la cobertura de servicios bibliotecarios se concentre únicamente en los cascos urbanos –excluyendo los contextos rurales–.

A las bibliotecas públicas de Nariño, se suman 16 bibliotecas comunitarias en la ciudad de Pasto (Guerreo et al., 2022), una en Tumaco y otra más en Cumbal (Hernández Botina, 2025a).

Desde el punto de vista de la política pública, en 2024 Nariño se propuso la actualización del Plan Decenal de Cultura -teniendo en cuenta que el plan pasado venció en 2022-, la construcción de un Plan Departamental de Oralidad, Lectura, Escritura y Espacios, la identificación de criterios para la creación de una Red de Bibliotecas y Espacios Comunitarios y la reapertura de la Biblioteca Departamental -después de cerca de 20 años de cierre-. (Gobernación de Nariño, 2024)

Es en este contexto y específicamente en la fase diagnóstica de la creación del Plan Departamental de Oralidad, Lectura, Escritura y Espacios (Plan OLEE), donde cobra sentido y se desarrolla el mapeo del que resulta el presente documento.

4. Metodología

El 23 de abril de 2024, desde la Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño, se convocó en Nariño - Colombia, un mapeo de acciones desarrolladas para celebrar el Día Internacional del Libro en los municipios del departamento.

El mapeo se realizó a través de un formulario digital (ver anexo 1) que fue difundido y socializado tanto a través de encuentros virtuales, como mediante los canales de comunicación de la Red Departamental de Bibliotecas, la Dirección Administrativa de Cultura y la Gobernación de Nariño.

La selección de la herramienta digital como instrumento para el levantamiento de información, se realizó conociendo de antemano las limitaciones de conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos que aquejan a la región.

Como resultado del mapeo en mención se documentaron 37 iniciativas desarrolladas, una por municipio (ver figura 1), obteniendo respuesta del 57.81% de los 64 municipios que conforman el departamento.

Los 27 municipios restantes, no desarrollaron actividades argumentando falta de apoyo presupuestal.

La información recolectada fue socializada y discutida, a través de conversaciones virtuales y presenciales, con las 87 bibliotecarias y bibliotecarios que conforman la Red Departamental de Bibliotecas, y posteriormente se contrastó con el informe en torno a la situación de las bibliotecas públicas del departamento (2024) y el informe de atención a personas en situación de discapacidad en bibliotecas de Nariño (2025), ambos documentos publicados por la Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño.

Figura 1
Distribución geográfica de las iniciativas de celebración del Día del Libro en Nariño. **Nota.** Mapa que muestra la ubicación de las 37 iniciativas documentadas en el departamento de Nariño, Colombia. De Mapeo: Día Internacional del Libro 2024 en Nariño, por J. Pérez y V. Hernández, 2024. Copyright 2024 por Gobernación de Nariño. Disponible en <https://padlet.com/cunarino/d-a-del-libro-en-nari-o-2024-b8slo22vdprigttrt>

5. ¿Dónde, quiénes y cómo celebramos el Día Internacional del Libro (2024) en Nariño?

5.1. ¿Quiénes desarrollaron actividades para celebrar el Día Internacional del Libro en Nariño?

Según el levantamiento de información logrado durante el mapeo de actividades desarrolladas durante la Celebración del día Internacional del Libro en Nariño, los actores involucrados y/o que planifican y desarrollan acciones, se clasifican en cinco categorías:

- Personas naturales: Ciudadanos o ciudadanas, promotoras de oralidad, lectura y escritura.
- Colectivas: Agrupaciones de personas que por interés común deciden organizarse con el fin de desarrollar una acción específica o trabajar de manera conjunta en torno a la oralidad, lectura y escritura..
- Bibliotecas públicas: Infraestructuras y proyectos bibliotecarios que se coordinan desde las instituciones o entidades públicas, y que son reconocidos por la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia
- Bibliotecas comunitarias: Proyectos bibliotecarios que surgen del interés de una comunidad y que se gestionan colectivamente.
- Instituciones educativas: Instituciones de formación formal de carácter público o privado.
- Otros: Grupos de personas o entidades no incluidas en ninguna de las categorías anteriores.

De las 37 iniciativas identificadas, 26 fueron lideradas por bibliotecas públicas, ocho por colectivas, una por bibliotecas comunitarias y una por instituciones educativas.

Figura 2

Actores que desarrollan actividades en el marco del Día Internacional del Libro en Nariño. **Nota.** Distribución porcentual de iniciativas según tipo de actor organizador (bibliotecas públicas 70.3%, colectivas 21.6%, biblioteca privada 2.7%, institución educativa 2.7%). De Mapeo: Día Internacional del Libro 2024 en Nariño, por V. Hernández, 2024. Copyright 2024 por Gobernación de Nariño.

5.1.1. ¿Hombres o mujeres, quiénes coordinan las actividades de la celebración del Día Internacional del Libro?

Figura 3

Liderazgo de mujeres en iniciativas para la celebración del Día Internacional del Libro. **Nota.** Porcentaje de actividades planificadas y ejecutadas por mujeres (92.5%) versus hombres (7.5%). De Mapeo: Día Internacional del Libro 2024 en Nariño, por V. Hernández, 2024. Copyright 2024 por Gobernación de Nariño.

El liderazgo de las mujeres en la celebración del Día Internacional del Libro 2024 en Nariño, fue determinante. Esto en tanto, fueron ellas quienes lideraron el 92.5% de las actividades planificadas y quienes además, ejercieron roles como dinamizadoras de talleres y clubes de lectura, comunicadoras, promotoras LEO¹ y operadoras logísticas.

Este liderazgo es coherente con el hecho de que la mayoría de bibliotecas y colectivas que participaron del mapeo, son coordinadas por mujeres.

Según Katerine Torres, bibliotecaria del municipio de Barbacoas, la predominancia de mujeres en el liderazgo de los espacios mapeados “tiene que ver con la construcción cultural –en cuanto a género– de los roles de cuidado”, esto en tanto las bibliotecas, por ejemplo, son infraestructuras que se asocian con el cuidado de la niñez y se asume “desde una mirada machista”, que es una mujer –bibliotecaria– quien debe estar a cargo de ellas.

“Lo ideal es que tanto hombres como mujeres asuman los roles de cuidado. Sin embargo, el hecho de que haya más mujeres que hombres es también una ganancia para nosotras, desde una mirada económica”, agrega.

¹ Promotoras de Lectura, Escritura y Oralidad

Figura 4

Género de la persona responsable de la biblioteca. Nota. Distribución de género entre coordinadores de bibliotecas públicas participantes en el mapeo (mujeres 85%, hombres 15%). De Mapeo: Día Internacional del Libro 2024 en Nariño, por V. Hernández, 2024. Copyright 2024 por Gobernación de Nariño.

Figura 5

Género de la persona que lidera o coordina la colectiva. **Nota.** Distribución de género entre líderes de colectivas culturales participantes (mujeres 90%, hombres 10%). De Mapeo: Día Internacional del Libro 2024 en Nariño, por V. Hernández, 2024. Copyright 2024 por Gobernación de Nariño.

5.1.2. Colectivas que se congregan en torno al Día internacional del Libro

De las ocho colectivas que desarrollan actividades en Nariño durante la celebración del Día Internacional del libro 2024, cinco se convocan específicamente para dicha fecha, dos desarrollan acciones dos veces al año y solo una lo hace de manera trimestral.

Siete de las colectivas pertenecen a la sociedad civil y se organizan mediante voluntariados, mientras que la otra restante se hace posible gracias a la articulación de diferentes dependencias de la alcaldía municipal.

Desde una mirada etaria, la conformación de las colectivas es intergeneracional, en tanto participan personas que oscilan entre los siete y los 68 años de edad.

Dos de las colectivas definen su pertenencia a la población indígena, mientras que las otras seis no se definen bajo ninguna categoría étnica o poblacional.

Aunque las actividades que desarrollan pueden narrarse desde la perspectiva de la promoción, mediación y/o gestión cultural, solo una de las ocho colectivas mapeadas se reconoce como perteneciente al sector o sectores vinculados a las culturas y las artes.

Para Yolita Canamejoy de la biblioteca pública Chita Educada en Policarpa –Nariño–, el “desinterés por parte de las entidades del Estado y del sector privado”, en cuanto al apoyo de iniciativas ligadas a la promoción de la oralidad, lectura y escritura, evita que estas puedan trascender la perspectiva del desarrollo de acciones aisladas y pensar en procesos más que en actividades de una sola jornada.

“Todas las iniciativas requieren presupuesto, si no hay presupuesto no pueden desarrollarse por más que lo intentemos. Se puede ser voluntario por un día pero se necesita recursos para sostenerse.”, agrega Yolita.

5.1.3. Grupos de apoyo a las bibliotecas

En los 27 municipios mapeados se registran Grupos de Amigos de la Bibliotecas (GAB), activos y vinculados al desarrollo de las acciones enmarcadas en la celebración del Día Internacional del Libro 2024. Cuando no son los directos responsables de las actividades, los GAB prestan apoyo logístico y contribuyen con la gestión de recursos.

La participación de mujeres y hombres es equitativa en los Grupos de Amigos de las Bibliotecas identificados, teniendo como promedio la participación de cinco personas por grupo, con edades de entre nueve y 65 años.

5.2. Estrategias desarrolladas durante las actividades del Día Internacional del Libro

Figura 6

Estrategias usadas durante las actividades del Día Internacional del Libro. **Nota.** Frecuencia relativa de tipos de estrategias implementadas: promoción de lectura (45%), oralidad (30%), escritura (15%) y tecnologías (10%). De Mapeo: Día Internacional del Libro 2024 en Nariño, por V. Hernández, 2024. Copyright 2024 por Gobernación de Nariño.

Las estrategias usadas durante el desarrollo de las actividades programadas en la celebración del Día Internacional del Libro en Nariño, incluyen:

- Actividades de promoción de lectura con énfasis en la lectura en voz alta y/o en la comprensión lectora.
- Actividades relacionadas con la oralidad que vinculan expresiones como la danza, las coplas y la poesía.
- Actividades de promoción de la escritura orientadas a la creación de fanzines, carteles y concursos a través de redes sociales.
- Otras, que vinculan el uso de tecnologías y la proyección de contenidos audiovisuales.

El porcentaje de acciones vinculadas con la oralidad es significativo y contrasta con la percepción de algunas y algunos bibliotecarios, según los cuales el trabajo en torno a esta forma de expresión es minoritario. La oralidad se aborda desde diversidad de propuestas que exploran el trabajo con géneros literarios –privilegiando la poesía–, la recopilación de relatos, y la vinculación de la música, la danza y el audiovisual.

En cuanto a las acciones relacionadas con la lectura y la escritura, la gama de iniciativas es amplia, sin embargo, converge en el desarrollo de ejercicios de lectura en voz alta y la comprensión lectora como estrategia para evaluar el impacto de las actividades.

5.3. El reto de la ruralidad

Figura 7

Distribución de actividades por contexto geográfico. **Nota.** Comparación del porcentaje de actividades desarrolladas en contextos rurales durante la celebración 2024 (38.2%) versus el promedio anual (28.65%). De Mapeo: Día Internacional del Libro 2024 en Nariño, por V. Hernández, 2024. Copyright 2024 por Gobernación de Nariño.

El porcentaje de actividades desarrolladas en contextos rurales, durante la celebración del Día Internacional del Libro 2024 en Nariño (38,2%), está por encima del porcentaje de actividades anuales que las bibliotecas públicas del departamento, desarrollan en estos territorios (28,65%). Sin embargo, la cifra continúa denotando concentración de acciones en las cabeceras municipales.

El 38,2% de acciones desarrolladas en contextos rurales, ratifica el interés de las bibliotecas públicas y colectivas de llegar más allá de los cascos urbanos.

Según la información proporcionada durante el mapeo, la falta de recursos para la movilidad de bibliotecarias, bibliotecarios, promotores y promotoras, y las condiciones de orden público, son los principales factores que impiden una cobertura más amplia en la ruralidad.

5.4. Financiación

Figura 8

Fuentes de recursos de las iniciativas para la celebración del Día Internacional del Libro. **Nota.** Distribución porcentual de las fuentes de financiación: alcaldías municipales (75%), recursos propios de organizadores (15%), instituciones educativas (10%). De Mapeo: Día Internacional del Libro 2024 en Nariño, por V. Hernández, 2024. Copyright 2024 por Gobernación de Nariño.

La financiación de las iniciativas desarrolladas en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro, proviene en su mayoría de las alcaldías municipales. Esta situación podría describirse como ideal, de acuerdo a lo determinado por la Ley 1379 de 2010 que ordena que, dichas entidades deben garantizar que el 10% de los impuestos que recaudan a través de la estampilla pro-cultura debe destinarse al funcionamiento de las bibliotecas públicas o al apoyo de actividades culturales.

Sin embargo, a pesar de la ley, la financiación por parte de las alcaldías no se hace efectiva en todos los municipios o sucede de manera limitada, obligando a que las y los interesados en desarrollar actividades deban gestionar otras fuentes de recursos o, en la mayoría de los casos, asumir costos con recursos personales. Durante el encuentro departamental de bibliotecas de Nariño realizado en noviembre de 2024, las y los bibliotecarios asistentes, agregaron al respecto que “al apoyo otorgado por las alcaldías al desarrollo de actividades como las ocurridas durante el Día Internacional del Libro es insuficiente”, en tanto “solo se entregan refrigerios” y no se

cubren gastos básicos como los “relacionados con la adquisición de materiales, el pago de transportes y el reconocimiento de honorarios a talleristas o mediadores”.

Por su parte, las instituciones educativas, además de garantizar públicos con su planta estudiantil, financian el 13,51% de las acciones desarrolladas en Nariño. Dicha financiación proviene del fondo escolar de las instituciones y de donaciones de las asociaciones de padres y madres de familia.

6. La ausencia de una política pública

El análisis de la información recolectada durante el mapeo del Día Internacional del Libro 2024, permite identificar dificultades y situaciones que afectan al ecosistema OLE del departamento de Nariño desde diferentes perspectivas. Todas vinculadas a la ausencia de una política e institucionalidad que oriente y permita el ordenamiento del mismo.

Falta de financiación

A pesar de una convocatoria amplia y de la realización de reuniones preparatorias con las 84 bibliotecas públicas de Nariño, únicamente 37 de los 64 municipios del departamento reportaron el desarrollo de acciones vinculadas al Día Internacional del Libro 2024.

Según las y los bibliotecarios públicos de los 27 municipios que no reportaron actividades, la falta de apoyo económico, constituyó el principal factor que impidió su participación en la jornada planificada.

A esta situación se suma, que a pesar de que el 45% de las iniciativas mapeadas recibieron financiación de las alcaldías municipales, dicho apoyo se limitó a la entrega de refrigerios y descartó gastos fundamentales como los de movilidad o el pago de honorarios a talleristas y agentes culturales involucrados.

Por su parte, ante las solicitudes de apoyo emitidas por gestores y gestoras interesadas en participar del Día Internacional del Libro, la Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño manifestó no contar con un operador o mecanismo, que permita hacer realidad el apoyo solicitado. Mientras tanto la Secretaría de Educación Departamental indicó que sus recursos en materia de oralidad, lectura y escritura, están limitados a la contratación de un profesional .

Las situaciones anteriormente citadas ponen en evidencia la necesidad de políticas y programas estatales que definan, desde la perspectiva económica y de financiación, rutas claras, continuas y sostenibles para el acompañamiento

institucional a las bibliotecas públicas y a las iniciativas OLE que se desarrollan en los territorios. La ausencia de dichas políticas y programas profundizan en el ecosistema OLE de Nariño, escenarios de precariedad y brechas, como las que la información recolectada evidencia entre los contextos rurales y urbanos.

Debilidad institucional y una institución que no va más allá de las bibliotecas públicas

No solo las bibliotecas públicas realizaron acciones en el marco del Día Internacional del Libro 2024, de la jornada participaron también colectivas, instituciones educativas y bibliotecas de carácter privado.

A partir de los datos recolectados durante el mapeo realizado, en Nariño es posible hablar de un ecosistema OLE con actores diversos. No obstante, desde la mirada institucional dicha diversidad parece invisibilizada, en tanto las administraciones territoriales –gobernación y alcaldías municipales–, carecen en su estructura organizativa de agentes, enlaces, responsables de áreas, programas y proyectos que se vinculen con actores OLE más allá de las bibliotecas públicas y escolares.

Y es que a pesar de que en Nariño hacen presencia instancias de orden nacional, departamental y municipal, la institucionalidad desde el punto de vista del ecosistema OLE resulta débil, en tanto su estructura se centra en el sector bibliotecario y se limita a la vinculación de contratistas que carecen de poder de decisión y que además, resultan insuficientes frente a la diversidad y las condiciones del departamento.

Así por ejemplo, la presencia de la Biblioteca Nacional de Colombia en el departamento, está condicionada a un proceso de contratación que cubre alrededor de seis meses por año y que destina a máximo cuatro personas, para atender los requerimientos de 87 bibliotecas públicas y 30 bibliotecas rurales itinerantes, distribuidas en 64 municipios.

En cuanto a la Red Departamental de Bibliotecas, la situación no es más alentadora. Un contratista coordina y ejecuta las acciones de dicha Red y asume además, el cumplimiento de metas relacionadas a la vinculación y apoyo de eventos del libro, diseño de políticas públicas, formulación de proyectos y convenios, gestión de la Biblioteca Departamental y desarrollo de actividades culturales.

A nivel municipal, las alcaldías cuentan con un bibliotecario o bibliotecaria por cada biblioteca a cargo. Bibliotecario o bibliotecaria que responde en la mayoría de los casos a un contrato que no supera los seis meses, y que es sometido constantemente al pago de favores electorales y a la prestación de servicios varios de acuerdo a los requerimientos del contratante.(Hernández Botina, 2025c)

En ninguno de los tres casos se vincula personal destinado a un trabajo con una perspectiva amplia del ecosistema OLE.

Las situaciones anteriormente citadas, derivan de la inexistencia de políticas públicas que favorezcan el ordenamiento, la gobernanza cultural, el reconocimiento de actores ajenos a la institucionalidad y la ejecución de reformas administrativas desde la perspectiva de la oralidad, la lectura y la escritura;

Escasa vinculación de la población en situación de discapacidad

A pesar de que en el formulario de recolección de información, no se incluyó una pregunta específica al respecto, a partir del análisis de la información recopilada en el mapeo realizado durante el Día Internacional del libro 2024, se hace evidente la carencia de actividades y acciones OLE que vinculen a la población en situación de discapacidad.

Según una encuesta realizada de manera posterior, el vínculo de los espacios institucionales como las bibliotecas, por ejemplo, con la población en situación de discapacidad es escaso y se limita al desarrollo de actividades de entretenimiento en jornadas específicas.

Esta situación se debe a que, según manifiestan las y los bibliotecarios de la Red Departamental de Bibliotecas de Nariño, los actores OLE no cuentan con las capacidades y competencias requeridas para atender a dicha población y no se ofertan, a nivel nacional y departamental, espacios de formación que favorezcan su desarrollo. (Hernández Botina, 2025b)

Lo anterior a pesar de que, desde instancias como la Biblioteca Nacional de Colombia, se planifican y llevan a cabo de manera periódica estrategias y proyectos de acompañamiento o formación, y que además existen compromisos como los adquiridos en el tratado de Marrakech, que invitan a las bibliotecas de todo el país a favorecer que las personas en situación de discapacidad puedan tener acceso libre a la información. (ASCOLBI, 2021)

7. Recomendaciones para la creación de un Plan Departamental de Oralidad, Lectura, Escritura y Espacios en Nariño.

El acercamiento a la realidad del ecosistema OLE de Nariño que permite el mapeo realizado, invita a la construcción de un Plan Departamental de Oralidad, Lectura,

Escritura y Espacios culturales con carácter de política pública, y que facilite el ordenamiento de actores en pro de la construcción de horizontes comunes.

Dicho plan debe favorecer el reconocimiento de actores y espacios OLE diversos, y promover el acceso equitativo de los mismos a estrategias de formación, financiación y fortalecimiento organizativo. Procurando además, la participación del ecosistema en los escenarios e instancias de gobernanza cultural del departamento.

Desde la mirada del gobierno departamental, el Plan OLE debe promover una reforma de la Red Departamental de Bibliotecas y la Dirección Administrativa de Cultura, orientada a la conformación de un equipo de trabajo, una oficina o gerencia, que optimice la toma de decisiones y amplíe las posibilidades de diálogo, gestión y acción territorial.

Así mismo, se debe contemplar la institucionalización de mecanismos que permitan la financiación directa y continua de iniciativas, actores y espacios del ecosistema OLE –independientemente de su naturaleza pública o comunitaria–. Lo anterior contemplando la inclusión de líneas específicas en los programas destinados a la entrega de estímulos culturales y a través de la creación de estrategias que vinculen la formación y la asistencia técnica con acceso a financiación.

Las estrategias y acciones de fortalecimiento propuestas por el plan deben procurar la disminución de brechas entre los contextos rurales y urbanos, reconociendo las realidades y cosmovisiones propias de cada territorio, y priorizando el apoyo a actores e iniciativas locales. Además se deben contemplar acciones afirmativas que beneficien a poblaciones, que en la actualidad son excluidas, en las acciones desarrolladas por el ecosistema OLE, como en el caso de la población en situación de discapacidad.

Si bien el plan departamental no tiene alcance en cuanto a las garantías laborales de las y los trabajadores del ecosistema, si está en sus posibilidades la creación de mecanismos de sensibilización e incidencia, frente a la transparencia y dignificación de la contratación pública de los roles vinculados al ecosistema, realizada por las diferentes instancias que operan en el departamento.

Como oportunidad para avanzar en la disminución de brechas de género y teniendo en cuenta la presencia significativa de las mujeres en el contexto de la promoción de la lectura, escritura, oralidad y espacios culturales de Nariño, el plan puede contemplar la inclusión de estrategias de reconocimiento económico y social, de los roles y acciones que ellas asumen.

8. Conclusiones

El mapeo destaca el rol central de las bibliotecas públicas en el desarrollo de acciones OLE en el departamento de Nariño, rol central se asume desde garantías laborales y de acceso a recursos, que ponen en ventaja a las iniciativas públicas frente a la comunitarias.

Así mismo, evidencia que el ecosistema OLE en Nariño se configura a partir de relaciones que vinculan los espacios para la oralidad, lectura y escritura con espacios de cuidado, cuya gestión es liderada en su mayoría por mujeres. Lo anterior ligado a la feminización de roles como el de bibliotecaria.

Sin embargo, en tanto los roles como los asociados a las bibliotecas y a la promoción OLE son susceptibles de ser resignificados, las mujeres han encontrado en ellos oportunidades de liderazgo y de vinculación laboral –en el caso de las bibliotecarias– con garantías aceptables.

La cobertura de actividades en los contextos rurales durante el Día internacional del Libro, es superior frente a otros ejercicios diagnósticos. Sin embargo la brecha frente a los contextos urbanos continúa siendo significativa.

La falta de financiación y apoyo logístico en el desarrollo de acciones adelantadas por el ecosistema OLE, limita la sostenibilidad y cobertura de las iniciativas, acrecentando brechas de acceso en los territorios y poblaciones rurales.

A la falta de financiación en cuanto a costos de movilidad, que permitan que las acciones planteadas por el ecosistema OLE lleguen a los territorios rurales, se suman situaciones geográficas y de orden público que limitan la oferta cultural en las veredas y corregimientos del departamento.

En el departamento de Nariño, desde la perspectiva de la oralidad, lectura y escritura la gestión cultural muestra una alta tendencia al activismo. Lo anterior derivado de la falta de apoyo que permita el desarrollo de procesos de largo plazo.

Las prácticas que hacen parte de las actividades desarrolladas durante el Día Internacional del Libro 2024, vinculan en igualdad de condiciones la oralidad, lectura y escritura. Lo anterior a pesar de la percepción de algunos bibliotecarios, de que la oralidad ha sido relegada o de que no se cuenta con los recursos necesarios para trabajarla.

Durante las acciones desarrolladas en el Día Internacional del Libro 2024, no se observan iniciativas que vinculen a la población con discapacidad. Esta situación, que se refuerza en ejercicios de caracterización posteriores al mapeo desarrollado, permite comprender adicha población como excluida de las iniciativas propuestas por el ecosistema OLE.

Si bien la presencia de instancias institucionales en Nariño es significativa, la institucionalidad es débil en tanto el personal asignado al departamento es insuficiente, y carece de mecanismos de decisión y articulación.

En Nariño los actores que hacen parte del ecosistema OLE son diversos y no están limitados a agentes institucionales. Se evidencia un alto interés por el desarrollo y vinculación a iniciativas relacionadas con la oralidad, lectura y escritura, por parte de iniciativas de carácter comunitario.

El departamento de Nariño requiere de una política pública de oralidad, lectura y escritura, que permita que el ecosistema OLE se consolide.

Bibliografía

ASCOLBI. (2021, abril 17). *¡Es un hecho! La implementación del Tratado de Marrakech en Colombia.*

<https://www.ascolbi.org/novedades/noticias/implementacion-tratado-marrakech-colombia>

Biblioteca Nacional de Colombia. (s. f.). *Directorio de Bibliotecas Públicas—Red Nacional de Bibliotecas.*

https://siise.bibliotecanacional.gov.co/DIRECTORIORNBP/InformeDirectorioRnbplnterno_.aspx

Biblioteca Nacional de Colombia. (2021). *Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad «Leer es mi cuento 2018—2022».* Ministerio de Cultura - Ministerio de Educación.

https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-411450_recurso_01.pdf

Castillo Burbano, A. M., & Armando Jurado, J. (2014). *Caracterización social y económica del departamento de Nariño—PERS Nariño.* Universidad de Nariño.

<http://sipersn.udenar.edu.co:90/sipersn/docs/ipp/ISSE/CaracterizacionSocialyEconomicadelDepartamentodeNarino.pdf>

DANE. (2018). *Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.*

<https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#/>

Gobernación de Nariño. (2005). *Ordenanza de creación de la Red Departamental de Bibliotecas de Nariño.* Gobernación de Nariño; www.narinolee.com.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ordenanza_de_creaci%C3%B3n_de_la_Red_Departamental_de_Bibliotecas_de_Nari%C3%B1o.pdf

Gobernación de Nariño. (2024). *Plan de desarrollo departamental de Nariño 2024-2027—Nariño, región país para el mundo.*

https://narino.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Plan_de_Desarrollo_Departamental_2024-2027.pdf

Guerreo, M., Castillo Guerrero, Y., & Hernández Botina, V. (2022). Red de Bibliotecas de Pasto—Documento de creación. *Red de Bibliotecas de Pasto - Documento de creación.*

https://www.academia.edu/102096086/Red_de_Bibliotecas_de_Pasto_Documento_de_creaci%C3%B3n

Hernández Botina, V. (2025a). *Biblioteca y Ruralidad: Dos casos que vinculan el uso de las TIC en acciones de resistencia, desde las bibliotecas públicas y comunitarias de Nariño (Colombia)..*

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=KQ15CfQAAAAJ&citation_for_view=KQ15CfQAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC

Hernández Botina, V. (2025b). *Encuesta: Atención a personas con discapacidad en las Bibliotecas Públicas de Nariño.* <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26159.85929>

Hernández Botina, V. (2025c). *Informe 2024—Bibliotecas Públicas de Nariño.*

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24158.34883>

Ley 397 de 1997—Gestor Normativo. (s. f.). Recuperado 20 de septiembre de 2025, de

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=337>

UNESCO. (s. f.). *Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.* Recuperado 14 de

septiembre de 2025, de <https://www.unesco.org/es/days/world-book-and-copyright>

Anexos

Anexo 1. Esquema de formulario aplicado para la recolección de datos durante el mapeo: *¿Dónde, quiénes y cómo celebramos el Día Internacional del Libro?*

Sección	Pregunta / Campo	Tipo de respuesta
A. Datos de registro	Marca temporal	Automática (cerrada)
	Nombre y apellidos	Abierta (texto)
	Correo electrónico	Abierta (texto)
B. Localización / contexto	Municipio donde se desarrolla la actividad	Cerrada (lista desplegable)
	Nombre de la actividad	Abierta (texto)
	Descripción de la actividad	Abierta (párrafo)
	Fecha en que se realizará la actividad	Cerrada (selector de fecha)
	Estrategias implementadas en la actividad	Abierta (párrafo)
	¿Cómo se financia la actividad?	Abierta (texto)
	La actividad se desarrolla en (urbano/rural/otro)	Cerrada (selección única)
C. Impacto y sentido social	Si escogió zona rural, ¿en qué vereda o corregimiento?	Abierta (texto)
	Impacto social para el cuidado de la vida y la paz	Abierta (párrafo)
D. Persona coordinadora	La actividad es desarrollada por	Abierta / selección
	Nombre de la persona que coordina	Abierta (texto)
	Correo electrónico	Abierta (texto)
	Número de contacto	Abierta (numérico)
	Rol dentro del municipio	Abierta (texto)
	Género	Cerrada (selección única)
	¿Pertenece a alguna población específica?	Cerrada (múltiple)
	Edad	Abierta (numérico)
	Número de mujeres que apoyan	Abierta (numérico)
	Número de hombres que apoyan	Abierta (numérico)
E. Colectivo (si aplica)	¿Cómo puede vincularse la Dirección de Cultura?	Abierta (párrafo)
	Nombre del colectivo	Abierta (texto)
	Correo electrónico del colectivo	Abierta (texto)
	Número de contacto	Abierta (numérico)
	Frecuencia de actividades de lectura	Cerrada (selección)
	Frecuencia de actividades de oralidad	Cerrada (selección)
	Frecuencia de actividades de escritura	Cerrada (selección)
	Rol dentro del municipio	Abierta (texto)
	Género de la persona líder	Cerrada (selección)
	Poblaciones a las que pertenecen sus integrantes	Cerrada (múltiple)
Edad mayor del colectivo	Abierta (numérico)	

	Edad menor del colectivo	Abierta (numérico)	
	Número de mujeres	Abierta (numérico)	
	Número de hombres	Abierta (numérico)	
	Rol de hombres en la actividad	Abierta (texto)	
	Rol de mujeres en la actividad	Abierta (texto)	
	¿Cómo puede apoyar un plan de oralidad, lectura y escritura?	Abierta (párrafo)	
F. Biblioteca (si aplica)	Nombre de la biblioteca	Abierta (texto)	
	Correo electrónico	Abierta (texto)	
	Número de contacto	Abierta (numérico)	
	Frecuencia de actividades de lectura	Cerrada (selección)	
	Frecuencia de actividades de oralidad	Cerrada (selección)	
	Frecuencia de actividades de escritura	Cerrada (selección)	
	Tipo de biblioteca	Cerrada (selección)	
	Género de la persona líder	Cerrada (selección)	
	¿Tiene grupo de apoyo? ¿Cuántas personas apoyan?	Abierta (numérico)	
	Poblaciones de quienes apoyan	Cerrada (múltiple)	
	Edad mayor del grupo de apoyo	Abierta (numérico)	
	Edad menor del grupo de apoyo	Abierta (numérico)	
	Número de mujeres que apoyan	Abierta (numérico)	
	Número de hombres que apoyan	Abierta (numérico)	
	Rol de los hombres en la actividad	Abierta (texto)	
	Rol de las mujeres en la actividad	Abierta (texto)	
	¿Cómo puede apoyar un plan de oralidad, lectura y escritura?	Abierta (párrafo)	
G. Institución educativa (si aplica)	Nombre de la institución	Abierta (texto)	
	Correo electrónico	Abierta (texto)	
	Número de contacto	Abierta (numérico)	
	La actividad es propuesta de	Cerrada (selección)	
	Estudiantes vinculados hacen parte de	Cerrada (múltiple)	
	La actividad se realiza en	Cerrada (selección)	
	Frecuencia de actividades de lectura	Cerrada (selección)	
	Frecuencia de actividades de oralidad	Cerrada (selección)	
	Frecuencia de actividades de escritura	Cerrada (selección)	
	Rol de los hombres en la actividad	Abierta (texto)	
	Rol de las mujeres en la actividad	Abierta (texto)	
		¿Cómo puede apoyar un plan de oralidad, lectura y escritura?	Abierta (párrafo)